

QARSHI SHAHRINING O'TSIMON ANEMOFIL FLORASI

Xolikulov Zafar Azamat o'g'li

Turon universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569393>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qarshi shahri urbanoflorasi tarkibida uchraydigan o'tsimon anemofil o'simliklar tahlil qilindi. Tadqiqot davomida shahar hududidagi o'tsimon flora monitoring qilinib, shamol yordamida changlanuvchi (anemofil) turlar ajratib olindi. Anemofil o'simliklar atmosfera bioaerozoli tarkibidagi allergen changlarning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bois, ularning tur tarkibi, tarqalishi va urban muhitdagi ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot natijalari keyingi bosqichlarda havo bioaerozolidagi allergen changlarning dinamikasini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: urbanoflora, anemofil o'simliklar, allergen chang, bioaerozol, Qarshi shahri, o'tsimon flora, shamol orqali changlanish.

Аннотация

В данной статье проанализированы травянистые анемофильные растения, встречающиеся в составе урбанофлоры города Карши. В ходе исследования был проведён мониторинг травянистой флоры городской территории и выделены виды, опыляемые ветром (анемофильные). Анемофильные растения являются одним из основных источников аллергенной пыльцы в составе атмосферного биоаэрозоля. В связи с этим были изучены их видовой состав, распространение и значение в условиях городской среды. Результаты исследования могут служить основой для последующей оценки динамики аллергенной пыльцы в составе воздушного биоаэрозоля.

Ключевые слова: урбанофлора, анемофильные растения, аллергенная пыльца, биоаэрозоль, город Карши, травянистая флора, ветроопыление.

Abstract

This article analyzes herbaceous anemophilous plants occurring in the urban flora of Qarshi city. During the study, monitoring of the herbaceous flora within the urban area was carried out, and wind-pollinated (anemophilous) species were identified. Anemophilous plants are considered one of the main sources of allergenic pollen in atmospheric bioaerosols. Therefore, their species composition, distribution, and significance in the urban environment were investigated. The results of the study may serve as a basis for further assessment of the dynamics of allergenic pollen in airborne bioaerosols.

Keywords: urban flora, anemophilous plants, allergenic pollen, bioaerosol, Qarshi city, herbaceous flora, wind pollination.

Kirish. So‘nggi yillarda shahar muhitida havo sifati va atmosfera bioaerozollari bilan bog‘liq tadqiqotlarga qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa, shamol orqali tarqaluvchi o‘simlik changlari inson salomatligiga ta‘sir etuvchi muhim allergen omillardan biri hisoblanadi. Urbanizatsiya jarayonida shahar florasida tarkibidagi ayrim anemofil turlar sonining ortishi atmosferada allergen chang konsentratsiyasining oshishiga sabab bo‘ladi (1).

Anemofil o‘simliklar – changlanishi shamol yordamida amalga oshadigan turlar bo‘lib, ular ko‘p miqdorda yengil va quruq chang hosil qiladi. Bunday changlar havoda uzoq masofaga tarqalishi va inson nafas yo‘llariga oson kirishi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa Poaceae, Amaranthaceae va Asteraceae oilalariga mansub ayrim o‘tsimon turlar yuqori allergenlik xususiyatiga ega (2).

Qarshi shahri Qashqadaryo viloyatining yirik urbanlashgan hududlaridan biri bo‘lib, uning quruq va issiq iqlimi anemofil o‘simliklar rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Shu nuqtai nazardan shahar urbanoflorasi tarkibidagi o‘tsimon anemofil turlarni aniqlash va ularning tarqalishini baholash muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Tadqiqot obyekti sifatida Qarshi shahri hududida tarqalgan o‘tsimon o‘simliklar olindi. Kuzatuv ishlari shaharning yo‘l yoqalari, turar joy massivlari, bog‘ va istirohat hududlari, bo‘sh yer maydonlari hamda sug‘orish kanallari atrofida olib borildi.

Dala tadqiqotlari marshrut usuli asosida amalga oshirildi. Urbanoflora tarkibidagi o‘tsimon turlar aniqlanib, ularning biologik va ekologik xususiyatlari tahlil qilindi. Shundan so‘ng shamol orqali changlanuvchi turlar ajratib olindi. Turlarning sistematik mansubligi floristik aniqlagichlar asosida belgilandi (3).

Anemofil turlarni tanlashda quyidagi mezonlarga e‘tibor qaratildi: changlanish tipi; changning yengil va quruq bo‘lishi; gul tuzilishining shamol orqali changlanishga moslashganligi; katta miqdorda chang hosil qilishi; urban muhitda keng tarqalganligi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqotlar natijasida Qarshi shahri urbanoflorasi tarkibida anemofil xususiyatga ega bo‘lgan bir qator o‘tsimon turlar aniqlandi. Ularning asosiy qismi Poaceae, Amaranthaceae va qisman Asteraceae oilalariga mansub ekani kuzatildi (jadval). Aniqlangan turlar shaharning turli ekologik hududlarida – yo‘l yoqalari, bo‘sh yer maydonlari, sug‘orish ariqlari atrofi, turar joy massivlari hamda sanoat zonalarida keng tarqalganligi bilan ajralib turdi.

Jadval

Qarshi shahri hududida keng tarqalgan anemofil turlar

№	Tur nomi	Oilasi	Hayotiy shakli	Tarqalish darajasi	Allergenlik ahamiyati
1	<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae	Ko‘p yillik	Keng tarqalgan	Yuqori
2	<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Bir yillik	Keng tarqalgan	Yuqori
3	<i>Avena fatua</i>	Poaceae	Bir yillik	O‘rtacha	O‘rta

4	<i>Setaria viridis</i>	Poaceae	Bir yillik	Keng tarqalgan	O'rta
5	<i>Phragmites australis</i>	Poaceae	Ko'p yillik	Nam hududlarda	O'rta
6	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthaceae	Bir yillik	Keng tarqalgan	Yuqori
7	<i>Chenopodium album</i>	Amaranthaceae	Bir yillik	Keng tarqalgan	Yuqori
8	<i>Salsola kali</i>	Amaranthaceae	Bir yillik	Quriq hududlarda	Yuqori
9	<i>Artemisia annua</i>	Asteraceae	Bir yillik	O'rtacha	Yuqori

Kuzatuvlar davomida anemofil o'simliklar urban muhitning antropogen o'zgargan hududlarida nisbatan ko'proq uchrashi aniqlandi. Ayniqsa, tuprog'i buzilgan, quruq va sho'rlanishga moyil maydonlarda *Amaranthaceae* oilasiga mansub turlar ustunlik qildi. Bu holat mazkur oila vakillarining yuqori ekologik moslanuvchanligi bilan izohlanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, *Poaceae* oilasi vakillari shaharning sug'oriladigan va nisbatan nam hududlarida ko'p uchrasa, *Amaranthaceae* turlari asosan quruq va antropogen ta'sir kuchli bo'lgan hududlarda tarqalgan. Bu esa shahar ekologik sharoitining flora tarkibi shakllanishida muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Anemofil turlarning aksariyati bahor oxiri va yoz oylarida intensiv gullashi aniqlandi. Shu davrda havoda chang konsentratsiyasining ortishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Ayniqsa *Cynodon dactylon*, *Chenopodium album*, *Amaranthus retroflexus* va *Artemisia annua* turlari atmosfera bioaerozolida allergen changlarning asosiy manbalaridan biri bo'lishi mumkin.

Shuningdek, shahar hududida muntazam o'tkaziladigan sug'orish ishlari va yerlarning buzilishi ruderal anemofil turlarning keng tarqalishiga sharoit yaratayotgani kuzatildi. Bu holat urban ekotizimda allergen o'simliklar ulushining ortishiga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalari Qarshi shahri atmosferasida uchrashi mumkin bo'lgan allergen chang manbalarini dastlabki baholash imkonini berdi. Aniqlangan anemofil turlar kelgusida havo bioaerozoli tarkibidagi allergen changlarning mavsumiy dinamikasini o'rganishda muhim indikator obyektlar sifatida xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. Qarshi shahri urbanoflorasi tarkibida shamol orqali changlanuvchi o'tsimon o'simliklar salmoqli o'rin egallashi aniqlandi. Anemofil turlarning asosiy qismi *Poaceae* va *Amaranthaceae* oilalariga mansub bo'lib, ular shaharning antropogen o'zgargan hududlarida keng tarqalgan.

Tadqiqot natijalari atmosfera bioaerozoli tarkibidagi allergen changlarni kelgusida monitoring qilish uchun muhim floristik asos yaratadi. Aniqlangan anemofil turlar keyingi palinologik va aeroallergen tadqiqotlarda asosiy obyekt sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D'Amato G., Spieksma F.T.M. Aerobiologic and clinical aspects of pollen allergy in Europe // *Allergy*. 1991. Vol. 46. P. 3–13.
2. Ziello C. et al. Changes to airborne pollen counts across Europe // *PloS one*. – 2012. – Т. 7. – №. 4. – С. e34076.
3. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: ФАН, 1968–1993. Т. 1-10.